

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSILOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI”
KAFEDRASI**

«Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi»

Mavzusidagi ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

2024-yil 8 noyabr

Toshkent 2024 yil

UDK: 340.347 (575.1)

“Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2024. 342 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Bekmurodov, B.Karimov,

Tahrir hay’ati:

A.Yuldashev – tarix fanlari doktori, professor

B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor

X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plamida jamiyatimizda yuz berayotgan chuqur ijtimoiy o‘zgarishlarning turli jihatlarini tahlil qiladi. Ushbu to‘plamda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, insonlar o‘rtasidagi muloqot madaniyati, ijtimoiy birdamlik va hamkorlikning yangi mexanizmlarini shakllantirish jarayonlari ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Maqolalar mualliflari Yangi O‘zbekistonning zamonaviy rivojlanish bosqichini tahlil qilish orqali, davlat va jamiyat o‘rtasidagi mustahkam aloqalarni chuqurroq anglashga yordam berishadi. Ushbu to‘plam, ijtimoiy sohaning muhim tamoyillarini o‘rganishga qiziqqan barcha uchun foydali qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

MAHALLA YETILIGI” FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA ODAMLARNI ROZI QILISHDAGI VAZIFALARI VA MAJBURIYATLARI

Astanov Axunjon Raubovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
“Siyosatshunoslik” kafedrasi o‘qituvchisi
Email: astanovahun@gmail.com Tel: +99893 598 74 02

Annotatsiya: Davlat fuqarolik xizmatchilari boshqaruvning bevosita eng quyi bo‘g‘iniga qadar kirib borishi va davlat siyosatini aynan mahalla darajasida amalga oshirilishi, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo‘g‘iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o‘rni va rolini kuchaytirish, mahallalardagi muammolarni o‘z vaqtida va samarali hal etishda davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirishdir. Xususan, “Mahalla yetiligi” a‘zolari mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori xodimlarining hamkorlikdagi faoliyati yo‘lga qo‘yilishi hamda ularning vazifalarini amalga oshirishi nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: Mahalla instituti, mahalla yetiligi, mahallabay ishlash, mahallalari uyushmasi, mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori.

TASKS AND OBLIGATIONS OF THE MAHALLA SEVEN TO EFFECTIVELY ORGANIZE THEIR ACTIVITIES AND ENGAGE PEOPLE

Abstract: The implementation of large-scale measures aimed at the direct penetration of state civil servants to the lowest level of management and the implementation of state policy at the mahalla level, the transformation of the mahalla into a key element of public administration and control, strengthening its place and role in society, further expanding the capabilities of representatives of state bodies and organizations in mahallas in the timely and effective resolution of problems in mahallas. In particular, it is envisaged that members of the "Mahalla Seven" will work together with the chairman of the mahalla, assistant khokim, youth leader, women's activist, prevention inspector, social worker and tax inspector, as well as carry out their duties.

Key words: Mahalla institute, Mahalla heptad, neighborhood-based work, association of mahallas, mahalla chairman, assistant to the governor, youth leader, women's activist, prevention inspector, social worker and tax inspector.

ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ МАХАЛЛИНСКОЙ СЕМЕРКИ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Аннотация: реализация широкомасштабных мер, направленных на непосредственное продвижение государственных служащих на нижний уровень управления и реализацию государственной политики на уровне махалли, превращение махалли в ключевой элемент государственного управления и контроля, укрепление ее места и роли в обществе, дальнейшее расширение возможностей представителей государственных органов и организаций в махаллях в своевременном и эффективном решении проблем в махаллях. В частности, предусмотрено, что члены "махаллинской семерки" будут работать совместно с председателем махалли, помощником хокима, лидером молодежи, активистом женщин, инспектором профилактики, социальным работником и налоговым инспектором, а также выполнять свои обязанности.

Ключевые слова: институт махалли, махаллинский ептад, работа по махалле, ассоциация махаллей, председатель махалли, помощник губернатора, лидер молодежи, активистка женщин, инспектор по профилактике, социальный работник и налоговый инспектор.

Kirish. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida eng avvalo, davlat fuqarolik xizmatiga sadoqatli va shijoatli, har bir masalaga maqbul yechim topishga qodir yangi avlod kadrlari kirib kelayotganligi bilan bo'g'liq. Salohiyatli kadrlar zaxirasi xalq orasidan chiqqan, joylarda aholini qiynayotgan muammolarni o'rgangan va uning yechimlari ustida bosh qotirib, muayyan natijaga erishgan, yangicha fikr va dunyoqarashga ega kadrlar bilan to'ldirilyapti.

Shu bilan birga, dunyo tajribasida deyarli uchramaydigan davlat fuqarolik xizmatidagi bu yangicha tizim davlat xizmatchilari boshqaruvning bevosita eng quyi bo'g'iniga qadar kirib borishi va davlat siyosatini aynan mahalla darajasida yanada kuchaytirishga zamin yaratmoqda. Albatta, bu jihatlar zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida o'ziga xos yutuqdir. Ayni paytda, sohadagi islohotlarni zamon talabiga mos tarzda rivojlantirib borish ham zarur.

Muhokama va natija: Prezidentimiz raisligida 2022-yil 4-avgustda davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bu sohadagi ishlar tahlil etilib, muhim vazifalar belgilab berilgan edi. Xususan, davlat idoralarida "Mahalladan — respublikagacha" tamoyili asosida kadrlarni o'stirish tashabbusi ilgari surilgandi.

Shu maqsadda, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o'rni va rolini kuchaytirish, mahallalardagi muammolarni o'z vaqtida va samarali hal etishda davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni[1]ga muvofiq “Mahalla yettiligi” a‘zolari mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori xodimlarining hamkorlikdagi faoliyati yo‘lga qo‘yildi hamda ularning vazifalari belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahallabay ishlashga mas‘ul bo‘lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta‘minlash hamda “mahalla yettiligi” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida 15.03.2024-yildagi 137-sonli qarori[2]ga asosan **“Mahalla yettiligi”** — fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari namunaviy tuzilmasiga kiritilgan mahalla raisi rahbarligidagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori a‘zolaridan iborat bo‘lgan guruh. “Mahalla yettiligi”ning asosiy vazifalari quyidagilar.

Mahalla raisining asosiy vazifalari

1. Mahalla obodligini ta‘minlash, shu jumladan, “Obod mahalla”, “Obod ko‘cha”, “Obod xonadon” mezonlarini joriy etishda aholining faol ishtiroki va mas‘uliyatini oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida daraxt va buta ko‘chatlari ekish bo‘yicha targ‘ibot ishlarini amalga oshirish (har oyda bir marotaba mahalladagi barcha ko‘chalarda ommaviy hashar uyushtiradi, kamida 2 ta ehtiyojmand oilaning ta‘mirtalab xonadonida qo‘ni-qo‘shnilarni jalb etgan holda hashar tashkil etadi).
2. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analarni targ‘ib qilish, sog‘lom ijtimoiy-ma‘naviy muhitni saqlash, to‘y-marosimlar isrofgarchiliklarsiz, ixcham o‘tkazilishini ta‘minlash (har chorakda bir marotaba madaniyat xodimlari, yozuvchi va shoirlarning aholi bilan milliy qadriyatlar va urf-odatlarni saqlash, to‘y-marosimlarni ixcham o‘tkazish bo‘yicha uchrashuvlari tashkil etilishini ta‘minlaydi).
3. Mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillarini aholi muammolarini hal etishga safarbar etish va muammolarga yechim topishini ta‘minlash (fuqarolar yig‘inining kengashida har oyda kamida 5 ta mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillarining mahallada amalga oshirgan ishlari yuzasidan axborotini eshitib, muammolarni hal etishda ko‘maklashadi).
4. Mahallada faoliyat yurituvchi hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika va soliq inspektorlari, ijtimoiy xodim faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish, mahallani har tomonlama rivojlantirishda ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish (har haftada mahalladagi hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika va soliq inspektorlari, ijtimoiy xodimlar hisobotini eshitadi va ularning har biri har oyda kamida 10 tadan muammoli masalalar hal etishini nazoratga oladi).

5. Mahalla hududida qonunchilik hujjatlari ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini oʻrnatish, shu jumladan, taʼlim, tibbiy xizmat, sport, savdo va xizmat koʻrsatish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish (har haftada bir marotaba mahalla hududidagi taʼlim tashkilotida oʻquvchilarning davomati, oilaviy poliklinikalarda (qishloq vrachlik punktlarida) aholiga koʻrsatilayotgan tibbiy xizmat va patronaj hamshiralarning oilalarga tashrifi, sport tashkilotlarining aholi uchun ochiqligi, savdo va xizmat koʻrsatish obyektlari atrofining tozaligi hamda daraxtlarni parvarishlash holatini oʻrganadi).

Mahalladagi hokim yordamchisi

1. Doimiy daromad manbaiga ega boʻlmagan ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka oʻqitish hamda bandligini taʼminlash choralarini koʻrish (har oyda kamida 10 nafar ishsizning daromadli mehnat bilan bandligini taʼminlash chorasini koʻradi).

2. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qoʻllab-quvvatlash maqsadida kredit va subsidiyalar ajratilishida koʻmaklashish (har chorakda bir marotaba kredit yoki subsidiya ajratilgan fuqarolarning uyiga borib, tadbirkorlik va daromad topishga qaratilgan faoliyatini yurib ketishiga koʻmaklashadi).

3. Oʻzini oʻzi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarning tadbirkorlikka qiziqishlarini aniqlash, ularning kichik biznes subyektiga aylanishiga yordam berish (har chorakda kamida 5 nafar oʻzini oʻzi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarni yakka tartibdagi tadbirkor yoki oilaviy korxonalar sifatida ish boshlashiga yordam beradi).

4. Aholiga ijara huquqi asosida ajratilgan yer maydonlari va tomorqalardagi ekinlar va yetishtirilgan mahsulotlar hisobini yuritadi, shuningdek, dehqon xoʻjaliklari bilan eksportyor, broker va qayta ishlovchi korxonalarining hamkorligini tashkil etadi.

5. Mahallalarda kichik ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish boʻyicha mikroloyihalar manzilli dasturini shakllantiradi va loyihalarni amalga oshirishga toʻsiq boʻlayotgan muammolarni hal etishga koʻmaklashadi.

6. Mahalladagi boʻsh turgan bino-inshootlar va yer maydonlarini aniqlab, ularni belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqarish choralarini koʻradi.

7. Mahalladagi kambagʻal oilalarning har biri uchun “individual dastur” ishlab chiqadi va ularning daromadini oshirish chora-tadbirlarini belgilaydi.

Yoshlar yetakchisi

1. Mahallalarda yoshlarning boʻsh vaqtini mazmunli tashkil etish, jumladan, ularni “Besh tashabbus olimpiadasi”da ishtirok etishga jalb etish (har oyda kamida 20 nafar yoshlarni sport, musiqa va fan toʻgaraklariga jalb etadi. Haftada bir marotaba sport musobaqalari, musiqa va raqs tanlovlarini tashkil etadi).

2. Ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilari bandligiga ko‘maklashish, jumladan, “Yoshlar bandligi dasturi”ni mahallada amalga oshirish (mahallada ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilarining ro‘yxatini shakllantiradi va hokim yordamchisi bilan birgalikda ularning bandligini ta‘minlaydi. Har oyda bir marotaba maktabning bitiruvchi sinf o‘quvchilari bilan uchrashib, oliy ta‘lim muassasasi va mutaxassislik yo‘nalishini tanlash hamda kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko‘rishga yordam beradi).
3. Davlat ko‘magiga muhtoj “og‘ir” toifadagi yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish (mahallada “og‘ir” toifadagi yoshlarning yashash manzili va ish joyiga har oyda kamida bir marotaba borib, birlashtirilgan rahbarlar bilan birgalikda hayotda o‘z o‘rnini topishiga ko‘maklashadi).
4. Huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar bilan, shuningdek, profilaktika inspektori bilan birgalikda huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan voyaga yetmaganlar bilan tizimli ishlash (huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar va voyaga yetmaganlarni har biri bilan individual ishlaydi).
5. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini hal etish, jumladan, yoshlarga ko‘rsatiladigan 30 ta yordam turlaridan samarali foydalanish (har chorakda bir marotaba yordam ko‘rsatilgan yoshlarning uyiga borib, loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashadi).
6. Xorijdagi vatandosh yoshlar bilan ishlash va ularni qo‘llab-quvvatlash (har oyda kamida bir marotaba xorijdagi yosh vatandoshlar bilan muloqot qilish orqali ularning faoliyatini o‘rganadi hamda Vatanga qaytib faoliyatini yuritishi uchun “mahalla yettiligi” bilan zarur choralarini ko‘radi).
7. Iqtidorli yoshlarni izlab topish, iste‘dodini ro‘yobga chiqarish va ularni qo‘llab-quvvatlashga ko‘maklashish (har oyda kamida 1 nafar iqtidorli yoshlarni aniqlaydi, iste‘dodini ro‘yobga chiqarish bo‘yicha ular bilan individual ishlaydi, mavjud yordam turlari orqali ularni qo‘llab-quvvatlash choralarini ko‘radi).
8. Yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish, jumladan, yoshlar yetakchisining o‘zi har oyda kamida bitta kitob mutolaa qilish orqali shaxsiy namuna ko‘rsatishi (har chorakda kamida bir marotaba ma‘naviyat, madaniyat xodimlari, yozuvchi va shoirlarni jalb qilgan holda yoshlar o‘rtasida kitobxonlikka oid tadbirlarni tashkil etadi).
9. Shaxsiy rivojlanish maqsadida, jumladan, “Ibrat farzandlari” loyihasi doirasida kamida bitta xorijiy tilni mukammal o‘rganish (mahalla yoshlarini xorijiy tillarni o‘rganishga doimiy qiziqtirib boradi).

Xotin-qizlar faoli

1. “Sog‘lom oila — sog‘lom jamiyat” tamoyillarini targ‘ib qilish, xususan, yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi va erta nikohning oldini olish, reproduktiv salomatlikni yaxshilash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha maqsadli chora-

tadbirlarni amalga oshirish (har oyda kamida 20 ta oilaga kirib, oilaviy qadriyatlarni targ'ib etadi va nikohlarning qonuniyligini ta'minlaydi. Mahallada har oyda ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalarning 5 tasini sog'lom turmush tarziga qaytaradi).

2. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashish (har oyda bir marotaba maktabdagi o'quvchi qizlar bilan uchrashib, ularning ta'lim olishga qiziqishini oshiradi. Har oyda kamida 5 nafar mahalladagi xotin-qizlarni tadbirkorlik, kasanachilik va hunarmandchilikka jalb qiladi).

3. Xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, ushbu muammolar yuzasidan davlat organlari va tashkilotlarga murojaat qilish, yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatishni ijtimoiy xodim bilan birgalikda tashkil etish (har oyda kamida 10 nafar og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatishni tashkil etadi).

4. Xotin-qizlar o'rtasida ijtimoiy profilaktika va moslashtirish ishlarida hamkorlik qilish, tazyiq va zo'rvonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratishda ishtirok etish (har oyda bir marotaba jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar xonadoniga borib, muammosini o'rganadi. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik holatlarini aniqlaydi va profilaktika inspektoriga xabar beradi).

Profilaktika inspektori

Mahallada huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash va xavfsiz muhitni ta'minlash, fuqarolarning qulay atrof-muhitga bo'lgan huquqlarini amalga oshirishda ko'maklashishga mas'ul bo'ladi.

Ijtimoiy xodim

Og'ir ahvolga tushib qolgan va og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar va oilalarni aniqlash, ularning ehtiyojlariga qarab, kompleks yondashuv asosida professional ijtimoiy xizmat ko'rsatish va yordamlarni tashkil etishga mas'ul bo'ladi.

Soliq inspektori

Tadbirkorlarga soliq xizmatlarini ko'rsatish, soliq bazasini kengaytirish, soliqlarni undirish va mahalla budjetining daromadini shakllantirishga mas'ul bo'ladi.

“Mahalla yetiligi”ning yuqorida sanab o'tilgan alohida vazifalaridan tashqari umumiy huquq va majburiyatlari ham bor.

“Mahalla yetiligi”ning maqsadi mahallaning ichki resurslarini aniqlash hamda ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish uchun safarbar etishdan iborat. Quyidagilar “Mahalla yetiligi”ning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- tegishli hududda qonunlar va boshqa qonunchilik hujjatlarining ijrosi ta'minlanishini, oilalarning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoli va ehtiyojlarini o'rganishda fuqarolar yig'ini kengashiga ko'maklashish;

- jismoniy shaxslarni "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari"ga kiritish to'g'risida qaror qabul qilish;

- jismoniy shaxslarga "Temir daftar", "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hamda Hunarmandchilik va kasanachilikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha qaror qabul qilish. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni[3] bilan tasdiqlangan "Mahalla yettiligi"ning kollegial qarorlari asosida ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam va ajratiladigan subsidiyalar ro'yxati"da keltirilgan ijtimoiy yordam va subsidiyalar ajratish;

- fuqarolarning og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolishining oldini olish va bunday vaziyatga tushganlarni og'ir vaziyatdan chiqarish maqsadida ijtimoiy xodim tomonidan kiritilgan xulosa asosida "Saxovat va ko'mak" jamg'armasi hisobidan yordam berish bo'yicha kollegial qaror qabul qilish;

- davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatiga doir masalalar yuzasidan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqishda ishtirok etish, shuningdek, ularni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha davlat organlari va tashkilotlariga tegishli takliflar kiritish va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

"Mahalla yettiligi" quyidagi huquqlarga ega - faoliyati uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni davlat organlari va tashkilotlaridan belgilangan tartibda so'rash va olish;

- ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi aniqlanganda, materiallarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborish;

- ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ijtimoiy yordam turlarini ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilish;

- jismoniy shaxslarga ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish sohasiga bevosita aloqasi bo'lgan davlat organlari va tashkilotlarining vakillarini "Mahalla yettiligi" faoliyatiga jalb etish va "Mahalla yettiligi" qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

"Mahalla yettiligi"ning majburiyatlari quyidagilardan iborat - o'z faoliyatida qonunchilik hujjatlariga va mazkur Namunaviy nizom talablariga qat'iy rioya qilish;

- fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlashga, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'ymaslik;

- “Mahalla yettiligi” a’zolariga ayon bo’lgan shaxsiy hayotga oid ma’lumotlarni o’zgalarga oshkor qilmaslik.

“Mahalla yettiligi”ning faoliyati asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI) bo’yicha alohida baholanadi. Bunda ko’rsatkichlar mazkur xodimlarning ish beruvchilari tomonidan O’zbekiston mahallalari uyushmasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi.

Shuni hama alohida ta’kidlab o’tish kerakki mahalla institutining jamiyatdagi rolini oshirishda, **mahalla raislari** hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari faoliyatini KPI asosida baholashda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-maydagi 292-son qaroriga asosan[4] 20 foiz ball berish huquqiga ega bo’ldi, bu mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlardan biri bo’lmoqda.

Xulosa. “Mahalla yettiligi” faoliyati samarali tashkil etishdan maqsad, mahallaning xalq bilan davlat o’rtasidagi “ko’prik” vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga ko’maklashish, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo’g’iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o’rni va rolini kuchaytirish, mahalla boshqaruvida aholining faol ishtirokini ta’minlashdan iboratdir. Shuningdek, har bir fuqaro o’zi va oilasining kelajagi, moliyaviy ahvoli va farovonligini ta’minlashda mas’uliyatni sezishi, boqimandalikka o’rganmaslik hissini yanada kuchaytirish bo’yicha targ’ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirish va fuqarolarni o’z uyi va ko’chasini ozoda saqlashga, milliy qadriyat va urf-odatlarini hurmat qilishga chaqirish, ma’naviy va ma’rifiy ishlarda mahallaning o’rnini kuchaytirish, aholi o’rtasida o’zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash choralari ko’rishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risida”gi 21.12.2023-yildagi PF-209-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6705763>
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahallabay ishlashga mas’ul bo’lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta’minlash hamda “mahalla yettiligi” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida 15.03.2024-yildagi 137-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-6840781#-6841719>
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risida”gi 21.12.2023-yildagi PF-209-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6705763>

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahalla yettiligi” faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari (kpi) bo‘yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 18.05.2024-yildagi 292-sonli qarori, <https://www.lex.uz/docs/-6931871#-6934598>

МУНДАРИЖА

Бекмуродов Мансур Бобомуродович.....	3
Эшмуродов Абдулҳаким Хушбоқович.....	7
Muhammadiev Ulug'bek Islamovich.....	12
Karimov Bobir Sharopovich.....	19
Мавлюда Ғаффорова.....	28
Шеров Маъруф Болтаевич.....	36
M.N.Normamatova.....	43
Axmedova Feruza.....	48
Akmal Gadaymurodovich Abdullayev.....	62
Тагиева Гулсум Гафуровна.....	67
Sherov Ma'ruf Boltayevich.....	74
Холида Зияева.....	79
Sodirjonov Muhriddin Mahamadaminovich.....	85
Ахмедова Дилдора Олимжоновна.....	98
Razzakova Nargis.....	104
Inakov Komil.....	112
Саидова Мафтунахон Умаровна.....	118
A'zamova Kumush Salim qizi.....	123
Nodirbek Abduganiyevich Musurmanov.....	127
Adilova Rayxon Xamidovna.....	138
Xaydarova Javohira Akbarovna.....	143
Bozorova O'lmasxon Shamsidinovna.....	147
Astanov Axunjon Raubovich.....	152
Ibragimov Murodjon Boxodirovich.....	161
Axmedova Feruza.....	167
Bekmurodov Navruz Ergashevich.....	171
Xolmurodov G'ulom O'tkir o'g'li.....	176
Н.Қутлимуратова.....	182
Nurqulov B.G'.....	187
Raximov M. A.,.....	191
Shaumarova Nigora.....	195
Farida Mirjavxarova.....	200
Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi.....	205
Imomnazarov Hasan.....	210
Худаяров Илхом.....	216

Кахарова Nilufar	223
Ихомов.U.U.	232
Арслонов Зафар Дониёрович	240
Toshpo‘latov Dostonjon Nodir o‘g‘li	247
Karimov Odiljon Ikramovich	251
Shukurova Dildora Xamzayevna.....	259
Rahimova Matluba	264
Aziza Ochilova	269
Abdushukurova Moxinur Xayrulla qizi.....	273
Abduvohidova Maftuna Doniyor qizi.....	280
Mirsagatova Dinara	290
D.H. Obloqulova	295
Ochilov Jasur To‘lqin o‘g‘li	300
Kamilla Abduxalimova	305
Tursunboyeva Zahro,.....	309
Doniyorova Dilnoza	313
G. K.Ramazonova,	318